

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

CAMPO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN, LA PEDAGOGÍA Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA¹ (Experiencia pedagógica en la Especialización en Educación para la atención a población afectada por el conflicto armado y en problemática fronteriza)

José Pascual Mora García¹

El presente trabajo busca mostrar la construcción del Campo Conceptual de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica para la atención a Población Afectada por el Conflicto Armado y en Problemática Fronteriza en Colombia. El concepto de campo conceptual nos invita a mirar menos puertas adentro de las disciplinas y más en las interrelaciones con la investigación interdisciplinar; tal es la idea de Mario Díaz (1994) de la Universidad del Valle, quien apuesta por la necesidad de reconocerse cada uno menos al interior de las disciplinas, y a preocuparse más por los estudios abiertos, tipificados por la pluralidad, la otredad, los descentramientos, y la desterritorialización. Por tanto no se queda en la intelectualización de los conceptos de la Educación Pedagogía y Práctica Pedagógica; la noción de Campo conceptual busca identificar la cultura de redes académicas,

para evitar la dispersión y crear una noción de equipo, grupo, centro, red académica, pero eso sí, sin “aspirar a constituir una teoría centralizada.” (Echeverry & Zuluaga, 1997:13)

En ese sentido, para el estudio del campo conceptual nos proponemos hacer un estudio del impacto del giro afectivo, el giro decolonial y el giro transmoderno (Mora-García, 2021) de la educación, la pedagogía y la práctica pedagógica. El estudio de las comunidades científicas profundiza en los aportes de la Educación, la Pedagogía, la Paz Pedagógica y las Pedagogías Alternativas (Mora-García, 2019) y la Práctica Pedagógica en el marco social del Postacuerdo.

Por la misma filosofía institucional de la Especialización proponemos una especial lectura de la dimensión social de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica como forjadora de la ecociudadanía crítica (Limón, 2019), para ello incorporamos los aportes del impacto social de los movimientos estudiantiles y los movimientos educativos que reclaman conquistas sociales. En ese sentido, se aportan las lecturas transversales que impulsan:

1. Los movimientos estudiantiles desde la Reforma de Córdoba a los actuales.
2. Los movimientos educativos que reclaman los derechos y reconocimientos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, rom, sefarditas, queer, y los pueblos diferenciados étnicamente.

1 Especialización en educación para la atención a población afectada por el conflicto armado y en problemática fronteriza.

2 Dr. José Pascual Mora García. Investigador del Doctorado Rudecolombia de la Universidad de Cundinamarca. Investigador categoría Asociado (I), convocatoria de Colciencias 2019. Grupo de Investigación HISULA-UPTC-Tunja. Coordinador GRUPO DE INVESTIGACIÓN HEDURE. Profesor Titular Emérito de la Universidad de Los Andes-Táchira. https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001195662. <https://orcid.org/0000-0002-5345-6808>. whatsapp 3158051093. @pascualmora-raster

3. Los movimientos educativos que reivindican los derechos de género, como el impulsado por las mujeres afrodescendientes en el pacífico colombiano, caso “Piernas cruzadas”; las comunidades víctimas de la feminización de la pobreza, las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, los movimientos sociales de las poblaciones diversas LGBTI+;
4. Los movimientos educativos que abordan la problemática social, la necropolítica y la biopolítica de los migrantes, desplazados, refugiados y reinsertados;
5. Los movimientos educativos que reivindican los derechos de las poblaciones con necesidades especiales, las víctimas de la trata de personas y el tráfico de órganos, así como la poblaciones expuestas el turismo sexual de menores y poblaciones vulnerables;
6. Los movimientos educativos que empoderan las víctimas del neoextractivismo (neo-fracking) y/o aquellas víctimas de la fumigación por glifosato y/o transgénicos;
7. Los movimientos educativos llamados “verdes” porque luchan por los derechos de la Naturaleza sujeto de derechos y los Animales sujeto de derechos como no humanos, entre otros.

El Acuerdo Final de Paz y las implicaciones del postacuerdo requieren de un tratamiento especial para el manejo de la Paz, razón por cual se hace necesaria la comprensión de la Educación y las PEDAGOGÍAS a la luz de los paradigmas emergentes. Ese proceso de Repedagogización social busca empoderar a todos los sectores involucrados en el proceso, y en el caso que nos atañe a la población afectada por el Conflicto Armado y en Problemática Fronteriza. No son suficientes los Acuerdos firmados se requiere de la Repedagogización social para impactar en el inconsciente colectivo. Se trata de consolidar estrategias

de repedagogización social en aras de formar los docentes, líderes sociales, personal gubernamental y no gubernamental, así como, el personal de las Ong’s humanitarias para trabajar por una paz sostenible y duradera. Por esta razón el entronque del CAMPO CONCEPTUAL de la Educación, las Pedagogías y la Práctica Pedagógica se hace necesaria, no para idealizar el objeto pedagógico, que históricamente estuvo dependiente de un sujeto en abstracto y universal, y que comulgó con el proceso de subalternidad de nuestras culturas ancestrales y regionales. Hoy se requiere de un sujeto pedagógico que empodere a los sujetos históricamente silenciados por los centros geopolíticos, tanto los nacionales como los hegemónicos a nivel mundial. Por eso invocamos desde las Pedagogías del sur, desde las epistemologías disidentes y desde las Pedagogías Críticas Alternativas (Mora-García, 2019) en la reflexión de las Poblaciones afectadas del Conflicto Armado y en Frontera, para ser desarrollada en múltiples escenarios formales, no formales e informales, para desde allí construir y deconstruir las realidades con mirada crítica. Además, hay que tomar en cuenta que ese saber se ve tensionado y retado por nuevas realidades tecnológicas y comunicacionales que exigen nuevas prácticas y lenguajes, en especial en el tiempo de la pandemia Covid19, que parece ser que no será tan rápido retando incluso los tiempos que vendrán hacia una nueva Normalidad.

Nos proponemos deconstruir los paradigmas pedagógicos hegemónicos que alienan al ser social en el desarrollo de una Paz sostenible y duradera, así como el paradigma patriarcal, la unanimidad de pensamiento, y la razón única que potencia la dialéctica de la negación. Para ello abordaremos retomaremos la metodología de la historia de las mentalidades para recuperar en los Andamios geomentales (Mora-García) los elementos de la resiliencia ancestral que

busca expresar su propia cultura y valores. Se trata entonces de acercarnos con una visión inculturada que respeta la construcción de una Modernidad Alternativa. Porque la Pedagogía no se reduce exclusivamente a la escuela, sino que al intervenir a través del Estado docente como Aparato Ideológico del Estado, se requiere que el docente, y los que ejercen roles pedagógicos, cultiven la razón emancipada y decidan no como reproductores sino como productores de pensamiento e ideología. El docente o el pedagogo social es un actor que crea teoría y produce ideología, por eso apostamos por una pedagogía social emancipatoria (Habermas) y la Pedagogía liberadora (Dussel). En el marco constitucional retomamos de la Carta de 1991 y las políticas de Estado como resultado del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.

El concepto de Paz Pedagógica, lo incorporamos para desarrollar la PAZOLOGÍA frente a los modelos que promueven la VIOLENTOLOGÍA, por eso es necesario redimensionar la óptica emergente, que incluye una Descolonización de la Paz, o la paz como emancipación, o la Paz sostenible, o la paz como ejercicio del Disenso social como esencia del modelo democrático; en fin se trata de abordar una Paz Pedagógica como imaginario social en un contexto intercultural, pluricultural y pluriétnico.

Ejes temáticos

1. El campo conceptual de la Educación en su evolución histórica en Colombia.
 - a. De Carlos III (1767) a la construcción del Estado docente en el Congreso Constituyente de Villa del Rosario, 1821. (Del modelo Lancasteriano y el proyecto educativo Santanderino.)
 - b. La evaluación de la Expedición Alfa del modelo Santanderino.
 - c. La educación en la época Radical y el Estado laico.
2. El campo conceptual de la Educación, la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas desde el giro afectivo, decolonial y transmoderno tendencias emergentes en Colombia.
 - a. Los movimientos estudiantiles desde la Reforma de Córdoba a los actuales.
 - b. Reconocimientos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, rom, sefarditas, queer, y los pueblos diferenciados étnicamente.
 - c. La mirada decolonial de la razón patriarcal, la cultura eurocentrista y los derechos de género; la pedagogía de la diversidad en las poblaciones diversas LGBTI+.
 - d. La necropolítica y la biopolítica en la relación Pedagogía de las Migraciones (Mora-García, 2020), desplazados, refugiados y reinsertados;
 - e. Los movimientos educativos que reivindican los derechos de las poblaciones con necesidades especiales, las víctimas de la trata de personas y el tráfico de órganos, así como la poblaciones expuestas el turismo sexual de menores y poblaciones vulnerables;
 - f. Los movimientos educativos que empoderan las víctimas del neoextractivismo (neo-fracking) y/o aquellas víctimas de la fumigación por glifosato y/o transgénicos;
 - g. Los movimientos educativos llamados “verdes” porque luchan por los derechos de la Naturaleza sujeto de derechos y los Animales sujeto de derechos como no humanos, entre otros.
- d. La educación en la Regeneración, y el Estado docente bajo el dominio de la iglesia católica.
- e. La educación y el desarrollo de las Ciencias de la Educación en el siglo XX.

3. El campo conceptual de las Prácticas Pedagógicas en el marco de las comunidades académicas en Colombia y su impacto en la producción científica nacional e internacional.
 - a. Grupo de Investigación de las Prácticas Educativas y Pedagógicas. Con el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga, Jesús Alberto Echeverri, Alberto Martínez Boom, y Humberto Quinceno. (Desde 1975)
Actividades: Análisis de los textos visuales.
 - Olga Lucía Zuluaga y la contribución a la construcción de la Práctica Pedagógica en Colombia. En la voz de los actores. <https://youtu.be/icjAGwKH-BLQ>
 - Jesús Alberto Echeverri y la fundación del Grupo de las Prácticas Pedagógicas en Colombia. 40 años. Fundado en 1975. <https://youtu.be/V3-6sKgWcwk>
 - b. La Red Rudecolombia y el Grupo Hisula-UPTC (fundado en 1992), con el liderazgo de Diana Soto Arango y la construcción del Campo Intelectual de la Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana y la Historia de la Educación.
 - Memoria Histórica de la Formación en la Ciencias de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica en el Conflicto Armado y Poblaciones Vulnerables.
 - Redes Internacionales y Nacionales en la Formación de Maestros en Colombia, caso Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (Shela) y Rudecolombia. Proyectos que logran presentar el Paradigma emergente de Historia de la Educación, de la Educación y Pedagogía Latinoamericana.
 - Actividades: Análisis de los Textos Visuales.
 - Diana Elvira Soto Arango y la Formación de Maestros a nivel del Doctorado en Ciencias de la Educación en Colombia. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2809395695958271&id=100006636041557
 - Para la Memoria Histórica de la línea de investigación Pedagogías Paz y Poblaciones Resilientes recuperamos el Simposio sobre los Retos de la Pedagogía en Conflictos y Poblaciones vulnerables. UPTC Tunja, octubre 2015. https://youtu.be/8T50FJhG_xM
 - Proyecto de investigación Maestras Rurales y Afrodescendientes en Colombia. Grupo Hisula UPTC Tunja. <https://youtu.be/ewqyKVR-uJw>
 - Proyección Internacional del Proyecto de Investigación Maestras Afrodescendientes. Jamaica. 2015. <https://youtu.be/DshvCF9GJHI>
 - Libro: Historias de vida de las maestras Africanas y Afrodescendientes. UPTC: Tunja. 2020 Panel internacional de presentación de libros:
 - Historias de vida de las maestras Africanas y Afrodescendientes,³ lideradas por Diana Soto Arango, Colombia; Martha Luisa Corbett-Baugh, Jamaica; y Véronique Solange Okome Beka, Gabón, África.
 - c. Abordar los estándares de producción de conocimientos en Colombia y su impacto en el contexto internacional.

3 <https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/view/143/174/3199>

- d. Los criterios de Colciencias en construcción del Campo Conceptual de la educación en Colombia.
- e. Grupos reconocidos por categorías.
- f. Escalafón de investigadores reconocidos por Colciencias.
- g. Redes académicas en Colombia.
4. Analizar la fundamentación epistemológica del Campo Conceptual de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica siglo XX.
 - A. La educación en la comprensión del Marxismo. (Análisis de las propuestas de los textos de Carlos Marx: La cuestión judía, el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, La ideología Alemana, La contribución a la crítica a la Economía Política.)
 - a.1. Desarrollo crítico del marxismo del siglo XX, desde el Marxismo italiano de Antonio Labriola, Giovany Gentile, Benedetto Croce, y Antonio Gramsci. (La justicia y la filosofía de la praxis; en el debate del intelectual orgánico, contrahegemonía)
 - a.2. Desarrollo crítico del marxismo estructuralista de Louis Althusser, la Escuela como Aparato Ideológico de Estado.
 - a.3. La influencia del marxismo en la comprensión de la Filosofía de la Liberación latinoamericana. Caso: Colombia, el grupo la Golconda, y los enfoques sociales en Camilo Torres Restrepo.
 - a.4. La educación popular en el modelo de Mons. Salcedo.
 - B. El positivismo educativo y la comprensión del currículum cerrado.
 - C. El giro hermenéutico y la educación como Elenchoi en H. G. Gadamer
 - D. La teoría igualitarista de la escogencia social, Amartya Sen (La idea de Justicia, 2009)
- E. La teoría educativa del Eficientismo social de Raph Tyler.
5. La Paz Pedagógica y el campo conceptual en Colombia. Por una Pedagogía de la Paz (PAZOLOGÍA).
 - a. La Paz Pedagógica como categoría central.
 - b. Bernd Marquardt (2016) y el campo conceptual de la Paz Pedagógica con referencia al Grupo de Investigación Constitucional Comparado de la Universidad Nacional, sobre la PAZ A TRAVÉS DEL DERECHO Y LA CONSTITUCIÓN (Anuario VI), el llamado constitucionalismo científico. Del mismo se retomará, para el estudio los siguientes:
 - c. Marquardt “Estado Constitucional y Paz en Iberoamérica: acercamiento conceptual e histórico.” (27-101)
 - d. Llinás Alfaro “La Paz o la Guerra mediante el derecho, o cómo el derecho es una herramienta para construir Paz”. (119-138)
 - e. Jiménez Bautista, “La Paz en Colombia no es posible sin Equidad Social, estudio comparativo”, (289-310).
 - f. Peas Felizzola, “Ensayando la Libertad: Reformas Constitucionales y Conflictos Armados en perspectiva comparada, Brasil y Colombia (1821-1990)” (141-165).
 - g. Buitrago Guzmán, “La Exigibilidad directa y autónoma de los Derechos Sociales: un Presupuesto de la Paz Material”, (313-367).
 - h. Silva Rodríguez & Ramírez Gutiérrez, “Fórmulas para la Paz: Eficacia de los Derechos Humanos en las zonas de violencia y los campos sociales minados por el capitalismo global”, (373-390).
 - i. Bastidas Mora, “El Derecho Humano a la educación y el camino hacia la Paz”, (393-415).

- j. Ruíz Morato, “Desarrollo para la Paz: superando la violencia multidimensional y Genocidio Ambiental”, (419-445).
 - k. Romero Rodríguez, “Paz ambiental y Posconflicto”, (449-484).
 - l. Borja Alvarado, “Paz y Memoria”, (491-526)
 - m. Comins Mingol, “Vulnerabilidad, Interdependencia y Ciudadanía: una Filosofía Política Feminista”, (555-571).
 - n. Ordóñez Garzón, “La comunicación para la Paz en escenarios transicionales: visión desde una perspectiva de Género”, (573-597).
 - o. Sánchez Cardona, “Paradigmas de Paz y Posconflicto en Colombia”, (601-624).
 - p. Rincón & Amy Ross, “Justicia Transicional y Ley: el caso Colombiano”, (627- 643).
6. Confrontar los paradigmas hegemónicos de la Pedagogía eurocentrista y las miradas de las Pedagogías del sur.
 - a. Los investigadores de la mirada del giro decolonial.
 - Boaventura de Sousa Santos,
 - Nelson Maldonado-Torres,
 - Aníbal Quijano
 - Immanuel Wallerstein
 - Kelvin Santiago
 - Ramón Grosfoguel
 - Sylvia Wynters
 - Edgardo Lander
 - Walter Mignolo
 - Enrique Dussel
 - Santiago Castro-Gómez y Oscar Guardiola Rivera (Colombia)
 - Javier Sanjinés
 - Catherine Walsh.
 7. La Pedagogía Transmoderna y la educación en emergencia en Colombia.
 - a. La Pedagogía transmoderna. (Mora-García, 2021)

Competencias

Dogmáticas:

1. Demostrar las competencias en el manejo de fuentes directas e indirectas de las teorías PEDAGÓGICAS en el marco de las comunidades académicas en Colombia.

Argumentativas:

2. Desarrollar conversaciones en el curso sobre los contenidos analizados, demostrando el manejo instrumental de las fuentes.

Críticas:

3. Establecer un pensamiento crítico, citando las fuentes, en el que se demuestre comprensión y dominio de las categorías fundamentales.
4. Adecuación de los contenidos a fin de demostrar la aplicación de las Pedagogías sociales a las Poblaciones afectadas por el Conflicto Armado y en Frontera.

Investigativas:

1. Establecer los lineamientos básicos para el ensayo, con el fin de potenciar en el discente el espíritu Pedagógico de una Ecociudadanía Activa empoderada. (Elaborar un ensayo autobiográfico sobre su actividad laboral en función de los aportes al Campo Conceptual de las Educación, Pedagogía y Prácticas Pedagógicas.)
2. Presentar un balance de las redes académicas y/o comunidades científicas nacionales e internacionales, con miras a establecer una vinculación para el trabajo en red y la internacionalización de la lucha social.

Propositivas:

1. Plantear una sinopsis sobre los problemas actuales de la Pedagogía en Colombia, y contrastar el alcance con otros países latinoamericanos, con miras a establecer una mirada comparada o conectada.
2. Proponer posturas sobre las Pedagogías tradicionales y las Pedagogías emergentes de contenido social.

**Actividades en grupo.
Matriz No. 1
Campo conceptual de educación**

Categorías	Autores	Obras	Cita Textual	Comentario / Aplicación Contextual
Por ejemplo: la justicia Distributiva en Aristóteles		Fuentes directas: Fuentes indirectas:	“----- ----- -----” (Apellido, año: pág)	Parfraseo

1. El campo conceptual de la Educación, la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas desde el giro afectivo, decolonial y transmoderno. Tendencias emergentes en Colombia.

- a. Los movimientos estudiantiles desde la Reforma de Córdoba a los actuales.
- b. Reconocimientos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, rom, sefarditas, queer, y los pueblos diferenciados étnicamente.
- c. La mirada decolonial de la razón patriarcal, la cultura eurocentrista y los derechos de género; la pedagogía de la diversidad en las poblaciones diversas LGBTI+.
- d. La necropolítica y la biopolítica en la relación Pedagogía de las Migraciones (Mora-García, 2020), desplazados, refugiados y reinsertados;
- e. Los movimientos educativos que reivindican los derechos de las poblaciones con necesidades especiales, las víctimas de la trata de personas y el tráfico de órganos, así como la poblaciones expuestas el turismo sexual de menores y poblaciones vulnerables;
- f. Los movimientos educativos que empoderan las víctimas del neo-extractivismo (neo-fracking) y/o aquellas víctimas de la fumigación por glifosato y/o transgénicos;
- g. Los movimientos educativos llamados “verdes” porque luchan por los derechos de la Naturaleza sujeto de

derechos y los Animales sujeto de derechos como no humanos, entre otros.

Lecturas recomendadas

Mora García, J., & Correa Alfonso, J. (2020). La minga como imaginario social. Una mirada a la pedagogía de resiliencia indígena en Colombia. *Revista Historia De La Educación Latinoamericana*, 22(35). <https://doi.org/10.19053/01227238.10355> https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinoamericana/article/view/10355

Sarrazin, Jean Paul. “La categoría indígena definida desde la hegemonía y sus alcances en la institucionalidad colombiana”. *Revista Justicia*, No. 32 (2017): 139-159. <http://www.scielo.org.co/pdf/just/n32/0124-7441-just-32-00139.pdf>

Estupiñan Achury, Liliana et Al. (2019) *La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático*. Bogotá: Universidad Libre, 2019.

Diana Soto Arango et Al (Editores) *Historia de vida de las maestras africanas y afrodescendientes Reflexiones y Contextos*. Tunja: UPTC, 2020

Mora-García José Pascual (2020) “Hacia una Pedagogía de las Migraciones en Colombia y América Latina”, en *Migración y Pedagogía. Historias docentes y reflexiones educativas*. Arguello, Luis Andrés (Editor). UPTC: Tunja, ISBN: 978-958-660-378-2, pp.115 - 144.

Meneses Copete, Yeison Arcadio (2017) Representaciones sociales, afrodescendencia y formación de maestros y maestras: la contestación y la acomodación. Diálogos sobre Educación. año

8 | número 15 | julio-diciembre 2017, 10. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-21712017000100008&lng=es&nrm=iso

Matriz No. 2
Tendencias del campo conceptual de la educación,
la pedagogía y las prácticas pedagógicas.

Categorías	Autores	Obras	Cita Textual	Comentario / Aplicación Contextual
		Fuentes directas: Fuentes indirectas:	“----- ----- -----” (Apellido, año: pág)	Parafraseo

2. El campo conceptual de las Prácticas Pedagógicas en el marco de las comunidades académicas en Colombia y su impacto en la producción científica nacional e internacional.

a. Grupo de Investigación de las Prácticas Educativas y Pedagógicas. Con el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga, Jesús Alberto Echeverri, Alberto Martínez Boom, y Humberto Quinceno. (Desde 1975)

Actividades: Análisis de los textos visuales.

- Olga Lucía Zuluaga y la contribución a la construcción de la Práctica Pedagógica en Colombia. En la voz de los actores. <https://youtu.be/icjAGwKHBLQ>
- Jesús Alberto Echeverri y la fundación del Grupo de las Prácticas Pedagógicas en Colombia. 40 años. Fundado en 1975. <https://youtu.be/V3-6sKgWcwk>

b. La Red Rudecolombia y el Grupo Hisula-UPTC (fundado en 1992), con el liderazgo de Diana Soto Arango y la construcción del Campo Intelectual de la Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana y la Historia de la Educación.

americana y la Historia de la Educación.

Memoria Histórica de la Formación en la Ciencias de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica en el Conflicto Armado y Poblaciones Vulnerables.

Redes Internacionales y Nacionales en la Formación de Maestros en Colombia, caso Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (Shela) y Rudecolombia. Proyectos que logran presentar el Paradigma emergente de Historia de la Educación, de la Educación y Pedagogía Latinoamericana.

Matriz No. 3

Los grupos de investigación y redes del campo conceptual de la educación, la pedagogía y la práctica pedagógica en Colombia.

Categorías	Autores	Obras	Cita Textual	Comentario / Aplicación Contextual
		Fuentes directas:	“----- ----- -----”	Parafraseo

3. Analizar la fundamentación epistemológica del Campo Conceptual de la Educación, la Pedagogía y la Práctica Pedagógica siglo XX.

a. La educación en la comprensión del Marxismo. (Análisis de las propuestas de los textos de Carlos Marx: La cuestión judía, el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, La ideología Alemana, La contribución a la crítica a la Economía Política.)

a.1. Desarrollo crítico del marxismo del siglo XX, desde el Marxismo italiano de Antonio Labriola, Giovany Gentile, Benedetto Croce, y Antonio Gramsci. (La justicia y la filosofía de la praxis; en el debate del intelectual orgánico, contrahegemonía)

a.2. Desarrollo crítico del marxismo estructuralista de Louis Althusser, la Escuela como Aparato Ideológico de Estado.

a.3. La influencia del marxismo en la comprensión de la Filosofía de la Liberación latinoamericana. Caso: Colombia, el grupo la Golconda, y los enfoques sociales en Camilo Torres Restrepo.

a.4. La educación popular en el modelo de Mons. Salcedo.

b. El positivismo educativo y la comprensión del currículo cerrado.

c. El giro hermenéutico y la educación como Elenchoi en H. G. Gadamer

d. La teoría igualitarista de la escogencia social, Amartya Sen (La idea de Justicia, 2009)

e. La teoría educativa del Eficientismo social de Raph Tyler.

Lecturas recomendadas

Mora Alonso, C. (2018). Sobre la idea de justicia en Marx. Cuestiones de Filosofía, 3 (21), 45 - 63. <https://doi.org/10.19053/01235095.v3.n21.2017.7708> https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/7708

ALTHUSSER, Louis (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión, Buenos Aires. <https://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/m3/althusser.pdf>

Letelier Wartenberg, Raúl. (2011) “La Justicia Constitucional en el pensamiento de Jürgen Habermas”. Estudios Constitucionales, Año 9, N° 2, 2011, pp. 377 - 394. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v9n2/art09.pdf>

Matriz No. 4

Analizar los fundamentos epistemológicos de las categorías centrales de la educación, la pedagogía y la práctica pedagógica.

Categorías	Autores	Obras	Cita Textual	Comentario / Aplicación Contextual
		Fuentes directas: Fuentes indirectas:	“----- ----- -----” (Apellido, año: pág)	Parafraseo

4. La Paz Pedagógica y el campo conceptual en Colombia. Por una Pedagogía de la Paz (PAZOLOGÍA).
 - a. La Paz Pedagógica como categoría central.
 - b. Bernd Marquardt (2016) y el campo conceptual de la Paz Pedagógica con referencia al Grupo de Investigación Constitucional Comparado de la Universidad Nacional, sobre la PAZ A TRAVÉS DEL DERECHO Y LA CONSTITUCIÓN (Anuario VI), el llamado constitucionalismo científico. Del mismo se retomará, para el estudio los siguientes:
 - c. Marquardt “Estado Constitucional y Paz en Iberoamérica: acercamiento conceptual e histórico.” (27-101)
 - d. Llinás Alfaro “La Paz o la Guerra mediante el derecho, o cómo el derecho es una herramienta para construir Paz”. (119-138)
 - e. Jiménez Bautista, “La Paz en Colombia no es posible sin Equidad Social, estudio comparativo”, (289-310).
 - f. Peas Felizzola, “Ensayando la Libertad: Reformas Constitucionales y Conflictos Armados en perspectiva comparada, Brasil y Colombia (1821-1990)” (141-165).
 - g. Buitrago Guzmán, “La Exigibilidad directa y autónoma de los Derechos Sociales: un Presupuesto de la Paz Material”, (313-367).
 - h. Silva Rodríguez & Ramírez Gutiérrez, “Fórmulas para la Paz: Eficacia de los Derechos Humanos en las zonas de violencia y los campos sociales minados por el capitalismo global”, (373-390).
 - i. Bastidas Mora, “El Derecho Humano a la educación y el camino hacia la Paz”, (393-415).
 - j. Ruíz Morato, “Desarrollo para la Paz: superando la violencia multidimensional y Genocidio Ambiental”, (419-445).
 - k. Romero Rodríguez, “Paz ambiental y Posconflicto”, (449-484).
 - l. Borja Alvarado, “Paz y Memoria”, (491-526)
 - m. Comins Mingol, “Vulnerabilidad, Interdependencia y Ciudadanía: una Filosofía Política Feminista”, (555-571).
 - n. Ordóñez Garzón, “La comunicación para la Paz en escenarios transicionales: visión desde una perspectiva de Género”, (573-597).
 - o. Sánchez Cardona, “Paradigmas de Paz y Posconflicto en Colombia”, (601-624).
 - p. Rincón & Amy Ross, “Justicia Transicional y Ley: el caso Colombiano”, (627- 643).

Lectura recomendada

Bernd Marquardt (2016). Paz a través del derecho y la constitución (Anuario VI)

Matriz No. 5

La laz pedagógica y el campo conceptual, caso grupo constitucional comparada.

Categorías	Autores	Obras	Cita Textual	Comentario / Aplicación Contextual
		Fuentes directas: Fuentes indirectas:	“----- -----” (Apellido, año: pág)	Parfraseo

5. Confrontar los paradigmas hegemónicos de la Pedagogía eurocentrista y las miradas de las Pedagogías del sur.
 - a. Los investigadores de la mirada del giro decolonial.
 - Boaventura de Sousa Santos,
 - Nelson Maldonado-Torres,
 - Aníbal Quijano
 - Immanuel Wallerstein
 - Kelvin Santiago
 - Ramón Grosfoguel
 - Sylvia Wynters
 - Edgardo Lander
 - Walter Mignolo
 - Enrique Dussel
 - Santiago Castro-Gómez y Oscar Guardiola Rivera (Colombia)
 - Javier Sanjinés
 - Catherine Walsh.

Mora García, José Pascual. Aproximación a las pedagogías alternativas: de la pedagogía de la diversidad a las pedagogías de la resiliencia en el marco del postacuerdo. *Revista Historia De La Educación Colombiana*, 22(22), 39-66. <https://doi.org/10.22267/rhec.192222.51>. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/4622/5784>

Limón Domínguez, Dolores. *Ecociudadanía, Retos de la educación ambiental ante los objetivos de desarrollo sostenible*. Barcelona: Octaedro. 2019. <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/10/16168.pdf>

6. La Pedagogía Transmoderna y la educación en emergencia en Colombia.
 - a. La Pedagogía transmoderna. (Mora-García, 2021)

Lecturas recomendadas

De Sousa Santos, Boaventura. *Epistemologías del sur. Utopía y Praxis Latinoamericana* / Año 16. N° 54 (Julio-Septiembre, 2011) Pp. 17 – 39. http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf

De Sousa Santos, Boaventura. *La cruel pedagogía del virus*. Bs. As. Clacso, 2020. <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/La%20cruel%20pedagogi%CC%81a%20del%20virus%20de%20Sousa%20Santos%20CLACSO.pdf>

Lectura recomendada:

Mora García, J. P. (2021). La pedagogía en tiempos de pandemia covid19: emergencia de la pedagogía transmoderna. *Plumilla Educativa*, 27(1), 129–145. <https://doi.org/10.30554/pe.1.4213.2021>. <https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/4213>